

КУЛЬТУРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Doi: 10.54952/DHR.2022.61.25.031

Азамат ЭГАМБЕРДИЕВ,
директор негосударственной некоммерческой
организации в форме научно-исследовательского
учреждения «Центр публично-правовых
исследований» Республики Узбекистан,
кандидат юридических наук

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы понимания в Узбекистане гражданского общества, правового государства и правовой государственности, их соотношения с друг другом в контексте обозначенных подсистем социальной сферы государства. Анализируется основное содержание недостаточно изученных в национальной науке концепции «культурной государственности».

Ключевые слова: конституция, права и свободы в сфере культуры, образования и науки, гражданское общество, правовая государственность, культурная государственность.

Аннотация. Мақолада давлат ижтимоий соҳасининг белгиланган қўйи тизимлари контекстида Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатни, шунингдек, Ўзбекистондаги ҳуқуқий давлатчиликни, уларнинг бир-бири билан муносабатларини тушунишнинг айрим масалалари кўриб чиқилади. Миллий фанда етарлича ўрганилмаган “маданий давлатчилик” тушунчасининг асосий мазмуни таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: конституция, маданият, таълим ва фан соҳасида ҳуқуқ ва эркинликлар, фуқаролик жамияти, ҳуқуқий давлатчилик, маданий давлатчилик.

Annotation. The article deals with certain issues of understanding civil society and the rule of law in Uzbekistan, as well as legal statehood in Uzbekistan, their relationship with each other, in the context of the designated subsystems of the social sphere of the state. The main content of the concepts of “cultural statehood” that have not been sufficiently studied in national science is analyzed.

Keywords: constitution, rights and freedoms in the sphere of culture, education and science, civil society, legal statehood, cultural statehood.

Введение

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев еще 2017 г., выступая на заседании, посвященном обсуждению актуальных вопросов в сфере культуры и искусства, особо подчеркнул: «... Мы никогда не должны забывать одну истину: без развития культуры и искусства в нашей стране

общество не будет прогрессировать. Уровень развития нашего народа будет оцениваться прежде всего, исходя из национальной культуры. Поэтому культура – это облик нашего народа, общества. Раз мы приступили к созданию нового облика Узбекистана, мы должны начать эту работу с развития национальной культуры»¹. В том же году в своем

¹ См.: «Президент провел совещание с руководителями сферы культуры и искусства» // 25.12.2017 г. // <https://uzlidep.uz/ru/news-of-uzbekistan/565>.

поздравительном послании по случаю общенародного праздника Дня учителей и наставников глава государства справедливо отметил, что «...успех ... реформ, обретение нами достойного места среди современных развитых государств мира прежде всего связаны с развитием в стране сфер науки, образования и воспитания, нашей конкурентоспособностью в данных областях»².

В социально-культурной жизни нашего общества все еще проявляются негативные явления, которые, к сожалению, имеют тенденцию к увеличению³. Это свидетельствует о том, что компетентные государственные органы и соответствующие общественные структуры не в полной мере осознают подлинный смысл ориентиров, обозначенных выше главой государства.

Современные реалии требуют критического пересмотра форм и методов публичного управления в сфере культуры, образования и науки. При этом публичное управление следует рассматривать в качестве неотъемлемого условия для обеспечения и защиты публичных интересов и частных интересов граждан. Государственная забота в этих важных отраслях социальной сферы должна выражаться в формировании и реализации *системы ценностных ориентиров* современного общества в тесном диалоге с самим обществом.

Важно понимать, что сами ориентиры такой системы определяются исходя из представлений о совокупности фундаментальных или основных прав, принадлежащих каждому человеку от рождения. Всестороннее обеспечение реализации культурных прав и свобод граждан характеризует государство как демократическое.

Предварительный анализ положений политико-правовых концепций развития культуры, образования и науки, принятых в Узбекистане в 2018 – 2021 гг.⁴, показывает, что государство нацелено решать имеющиеся проблемы. В рамках осуществляемых административных реформ особое внимание уделяется административно-правовому регулированию отраслей. Однако, с точки зрения правового содержания, проблемы обеспечения, соблюдения и защиты прав и свобод в рассматриваемых сферах все ещё остаются малоизученными и не находят должного отражения в отечественной юридической науке. Между конституционными гарантиями и практикой организации публичного управления в рассматриваемых сферах существует весьма заметный разрыв.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость консолидации академических, научных и экспертных сообществ для проведения междисциплинарных обсуждений современных проблем культуры, образования и науки, связанных как с определением понятий и сущности конституционных прав и свобод граждан, так и реализацией их в условиях постсоветской трансформации.

Конституция как ключевое средство построения правовой государственности

Конституция Республики Узбекистан, провозглашающая Узбекистан суверенным демократическим государством (ст.1), закрепляет, что демократия «...базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. Демократические

² См.: Поздравительное послание Президента Республики Узбекистан учителям и наставникам Узбекистана по случаю общенародного праздника Дня учителей и наставников // 29.09.2017 г. // <https://uza.uz/ru/posts/uchitelyam-i-nastaaaaavnikam-uzbekistana-29-09-2017>.

³ 4 февраля 2022 г. Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан принял постановление о направлении в правительство парламентского запроса касательно вопросов «...развития национального контента для молодежи и несовершеннолетних во всемирной информационной сети Интернет, культуры их пользования социальными сетями и защиты от вредной информации». Как следует из официального сообщения Верхней палаты парламента, в последнее время под видом «массовой культуры» делаются попытки пропаганды через интернет идей нравственной деградации, насилия, незаконного обогащения, а также несоблюдения национально-духовной культуры, ее изменения, а в некоторых случаях и уничтожения. При этом в сообщении указывается, что в национальном домене наблюдается размещение пользователями материалов или ссылок на другие веб-ресурсы, оказывающие негативное влияние на сознание, психику, духовно-просветительское воспитание. См.: «Обсужден вопрос защиты молодежи от вредной информации в Интернете и социальных сетях» // Официальное сообщение Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 4.02.2022 г. // <https://www.senat.uz/ru/lists/view/3963>.

⁴ См., например: Концепция дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан, утвержденная постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2018 г. №ПП-4038 // <https://www.lex.uz/docs/4084932>; Концепция развития высшего образования до 2030 года, утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 г. №УП-5847 // <https://lex.uz/ru/docs/4545887>; Концепция развития науки до 2030 года, утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 г. №УП-6097 // <https://lex.uz/docs/5073449>.

права и свободы защищаются Конституцией и законами» (ст. 13). Согласно Конституции, государство гарантирует права и свободы человека и гражданина⁵ (ст. 43). Права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, образования и науки являются частью основных конституционных прав и свобод. В частности, Конституция Республики Узбекистан, устанавливая право каждого на образование (ст. 41), гарантирует свободу научного и технического творчества, право на пользование достижениями культуры (ст. 42).

Рассуждая о гарантиях прав и свобод граждан, не следует забывать и об конституционных обязанностях. Конституция определяет, что «все граждане несут обязанности, закрепленные за ними в Конституции» (ст. 47), а также, что «граждане обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистана» (ст. 29). Установление взаимной ответственности государства и его граждан, организаций, всех тех, кто вступает с государством в правоотношения, является одним из неотъемлемых признаков правового государства.

Таким образом, можно резюмировать, что Конституция, как Основной закон государства, многое предлагает его гражданину. В первую очередь Основной закон предлагает гражданам активно участвовать в организации общества. Чем больше людей будут участвовать в общественной жизни (прежде всего путем сотрудничества в партиях, в общественных объединениях, в органах самоуправления граждан, в гражданских инициативах), тем быстрее и эффективнее будут достигаться цели осуществляемых в государстве реформ, направленных на достижение всеобщего блага. При этом каждый должен осознать, что Основной закон – это не государство, но с ним мы можем создать государство, так как государство является всеобщим делом.

Гражданское общество и правовое государство: вопросы содержания и соотношения понятий

Итоги социально-экономических и политических реформ, реализованных в Узбекистане за последние три десятка лет, объявление высшим политическим руководством страны курса на построение Нового Узбекистана, как и принятие в марте 2020 г. Концепции развития гражданского общества в 2021–2025 гг.⁶, снова актуализировали вопросы о том, каким все-таки должно быть гражданское общество в Узбекистане и что предстоит еще сделать для повышения роли и значения институтов гражданского общества, сформированных в стране? Каков оптимальный вариант соотношения и взаимодействия гражданского общества и государства в рамках построения демократического правового государства? Ответы на эти и ряд других вопросов приобрели особую актуальность как в теоретическом, так и в практическом плане. От их нахождения зависит не только эффективность и своевременность решений задач на современном этапе развития гражданского общества в стране, но также успех начатых правительством в 2016 г. новых реформ.

В этой связи заслуживает внимания современная трактовка соотношения гражданского общества и государства, которая дается в немецкой государственноведческой литературе. Современное демократическое правовое государство рассматривается в Германии как «государство с функцией общества»⁷. Роль государства заключается здесь в объединении с помощью государства гражданского общества и государства в целостный «социальный организм», скрепленный «общей целью», именуемый обществом (в широком смысле слова). Такое представление о соотношении гражданского общества и государства отражает реалии XX и XXI вв.: усиливающееся проникновение государства в

⁵ Применяемые в Конституции Республики Узбекистан термины «право» и «свобода» во многом равнозначны. Ключевой пункт для понимания отличия этих двух терминов – это роль государства. При реализации человеком и гражданином своего права государство должно обеспечить все необходимые условия для того, чтобы можно было воспользоваться соответствующим правом. Свободы – это такие права человека, реализации которых государство просто не должно мешать, ограничивать. Свобода предполагает большую автономию личности при ее реализации. Это свобода слова, мысли, совести, свобода собраний и ассоциаций, свобода передвижения. Таким образом, права – это то, что государство должно обеспечивать, в том числе финансово («позитивные» права). Свободы – это то, что государство не должно ограничивать («негативные» права). Вместе с тем, следует отметить, что Конституция Республики Узбекистан разграничивает понятия «права человека» и «права гражданина». Права человека предопределены его социальной природой и приобретаются им в силу факта его рождения. Данные права неотчуждаемы. Права же гражданина обусловлены фактом их закрепления в Конституции и предоставлены только гражданам Узбекистана.

⁶ См.: Концепция развития гражданского общества в 2021–2025 гг., утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2021 г. №УП-6181 // <https://lex.uz/docs/5319760>

⁷ Forsthoﬀ E. Rechtsstaat im Wandel. – Stuttgart, 1964. – S. 27.

сферу гражданского общества, встречное движение гражданского общества к государству, взаимную интеграцию (взаимопроникновение) этих феноменов⁸. Однако здесь закономерно возникают вопросы: нет ли в этом опасности превращения общества в «огосударственное», в котором государство поглощает гражданское общество, как это было в нашей стране в недавнем советском прошлом?

С обретением Узбекистаном национальной независимости в литературе (как в научной, так и официальной) настойчиво проводится мысль о том, что в стране предстоит сформировать *сильное гражданское общество* и построить *правовое государство*. Еще в 1992 г. задача по созданию в стране «гуманного демократического правового государства» была возведена на конституционный уровень⁹. Таким образом, реализация принципа «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу» и формирование демократического правового государства является сегодня задачей принципиальной важности. Дело теперь за обеспечением разумной и справедливой реализации этих конституционных идей.

Рассматривая основные подходы к пониманию *правового государства*, следует отметить, что данному феномену дается объяснение через критерии «государственного» и «правового». В «широком смысле» правовое государство означает «требование справедливого государственного устройства» (разумеется, сущность государства не сводима к «требованию», в том числе и «государственного устройства»), а в «узком, инструментальном смысле правовое государство означает требование подчинения государства в своей организации и деятельности праву»¹⁰. Не вступая в полемику с авторами, здесь хотелось бы лишь отметить, что концепцию подчинения государства праву можно признать состоятельной лишь в том случае, если творцом права рассматривать само общество, а не государство. Т.е. общество долж-

но адресовать правовые императивы государству, которое их будет только «оформлять» в законы и другие виды общеобязательных государственных предписаний.

«Культурная государственность» или конституция как культура

Государственная защита и поощрение культурных учреждений, искусства, научных исследований и преподавания, образования и художественной деятельности представляет собой так называемую «культурную государственность» (нем. Kulturstaatlichkeit) и является примером *государственной цели*. Так, известный немецкий профессор правоведения Петер Хэберле, исследовавший многие проблемы немецкого и европейского конституционного права, воспринимая конституцию как составную часть культуры, обосновывает необходимость *контекстного толкования конституции*¹¹.

В теории конституционного права Узбекистана нет такого понятия, как «культурная государственность», при этом его прямой перевод также невозможен, так как словосочетание «культурное государство» меняет смысл немецкого понятия.

Хэберле использует открытое плюралистическое понятие культуры, отмечая, что к культуре относится все, *что создано человеком*¹². Культура включает в себя *три аспекта*. Она знакомит нас с тем, что было – *традиционный аспект*; развивает и изменяет *традиционные ценности* – инновационный аспект и одновременно существует в нескольких ипостасях – плюралистический аспект¹³. Это означает, что культура может быть высокой и народной, альтернативной и субкультурной. При этом нормативные положения о культуре закрепляют компетенцию государства в достижении определенных культурных целей, например, положения о расширении и строительстве учебных заведений – в ст. 91а Основного закона ФРГ, о фи-

⁸ См. напр.: Holger Krimmer (Hrsg.): Datenreport Zivilgesellschaft VS Verlag für Sozialwissenschaften 2019 176 S., Strachwitz, Rupert Graf (2014): Achtung vor dem Bürger – Ein Plädoyer für die Stärkung der Zivilgesellschaft. – Freiburg/Basel/Wien. – 240 S.

⁹ См. Преамбулу Конституции Республики Узбекистан от 08.12.1992 г.

¹⁰ Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права: Учебник. – М., 1998. – С. 401.

¹¹ Одной из первых работ немецкого ученого, посвященной рассматриваемой тематике, стала статья, опубликованная в 1981 г. в сборнике, посвященном вопросам конституционной культуры. Основная сложность в работе с трудами Хэберле – это адекватный перевод на русский язык (как впрочем и на узбекский) одного из важнейших терминов «Kulturstaatlichkeit» (или «Kulturstaat»).

¹² Häberle P. Europäische Verfassungslehre. – 5 Aufl. – Baden-Baden: Nomos Verl., 2008. – S.14. (723 S).

¹³ Häberle P. Vom Kulturstaat zum Kulturverfassung (Originalbeitrag 1981) // Kulturstaatlichkeit und verfassungsrecht /Hrsg. Von P.Häberle. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. – S. 31.

нансировании образования и науки в – ст. 91b Основного закона ФРГ¹⁴.

Особый интерес представляет для нас опыт немецкого законодателя по обеспечению прав граждан в области культуры. Так, в Германии с 1919 г. действует конституционное положение, закрепляющее, что воскресенье и государственные праздничные дни охраняются законом как дни отдыха от работы и душевного умиротворения¹⁵. Данное конституционное положение, конкретизируясь в конституциях земель Германии¹⁶, находит свое отражение и в их специальных законах о выходных и праздничных днях¹⁷.

В своей монографии «Воскресенье – как конституционный принцип» Петер Хэберле определяет, что «воскресенье» – это основная ценность нашей культуры¹⁸, и исследует это понятие с культурно-антропологической точки зрения. При этом он отмечает, что воскресенье – это культура, проникшая во все сферы жизни общества, связывающая земное и религиозное. Вместе с тем в монографии обосновывается мнение других исследователей относительно того, что уже давно не существует «воскресной культуры», центром которой была религия, и поэтому воскресенье стало частью культуры свободного времени.

Констатируя тенденцию увеличения случаев работы в воскресные и праздничные дни в отдельных областях (здравоохранении, гастрономии,

развлечений), П. Хэберле выступает больше за «позитивную сторону» понятия «воскресенье», пытаясь раскрыть нормативную и социальную сущность данного понятия. По его мнению, «позитивное измерение» воскресной культуры состоит из следующих компонентов:

- работы, которые в качестве исключения разрешены в воскресные дни;
- работы по хозяйству, игры с детьми;
- дел, которыми, в соответствии Основным законом страны и конституциями земель, необходимо заниматься именно в воскресенье, например участвовать в выборах¹⁹.

Принимая во внимание вышеприведенные подходы к пониманию выходного дня как части культуры свободного времени человека, хотелось бы отметить целесообразность проведения национальной социологической и юридической наукой всестороннего изучения немецкого опыта в данной сфере. В Узбекистане имеет место проблема правильного использования рабочих и выходных дней. Особо остро эта проблема стоит в государственных структурах, где работники регулярно задерживаются после окончания рабочего дня и часто привлекаются на работу в выходные дни²⁰. Несмотря на предпринимаемые правительством меры по обеспечению соблюдения трудового законодательства²¹, такая тенденция все еще сохраняется.

¹⁴ Там же. – С. 10.

¹⁵ Данное положение закреплено в ст. 139 Конституции Веймарской республики от 11 августа 1919 г., которое в соответствии со ст. 140 Основного закона ФРГ от 23 мая 1949 г. является составной частью Основного закона.

¹⁶ Положение ст.139 Конституции Веймарской республики послужило образцом для конституций земель Германии. Так, ст. 147 Конституции земли Бавария от 2 декабря 1946 г. полностью воспроизводит упомянутое положение. Конституция земли Хессен от 1 декабря 1946 г. в ст. 31 устанавливает правило: «Воскресенье и законодательно установленные праздники являются выходными днями. Исключения могут быть установлены законом и соглашением, если они служат общему благу».

¹⁷ Так, § 1 Закона Федеральной земли Райнланд-Пфальц «Об охране воскресных и праздничных дней» (Feiertagsgesetz – LFtG) от 15 июля 1970 г. (действующий в редакции от 27.10.2009 г.) устанавливает, что: «1) Воскресенья, закрепленные законом, и церковные праздники охраняются в соответствии с настоящим Законом. 2) Предписание об охране действуют с 0.00 до 24.00, если иное не установлено предписаниями настоящего Закона». § 3 данного Закона определяет, что воскресенье и установленные законом праздничные дни, являются днями общего отдыха от работы, и устанавливает в эти дни генеральный запрет работы и любой деятельности, которая нарушает покой или противоречит сути воскресенья или законодательно установленных праздничных дней. Исключением из этого общего запрета, согласно § 4 Закона, является, например, деятельность немецкой федеральной почты, коммунальных служб и предприятий, деятельность предприятий общественного транспорта (если услуги по перевозке людей и грузов являются необходимостью), неотложные работы в домашнем хозяйствах и сельском хозяйстве, работа на личных садовых участках или уборка дома, если она не нарушает общественный покой.

¹⁸ Häberle P. Der Sonntag als Verfassungsprinzip. – 2. Aufl. – В.: Duncker & Humblot, 2006. – 120 S. – (Schriften zum Öffentlichen Recht; Bd. 551).

¹⁹ Там же. – С. 62.

²⁰ См.: напр.: Госорганам поручено соблюдать трудовое законодательство // «Газета.uz», <https://www.gazeta.uz/ru/2020/02/05/labor-code>.

²¹ Следует отметить, что Трудовой кодекс Республики Узбекистан предусматривает целый ряд положений, гарантирующих предоставление работникам выходных дней: ст.129 (выходные дни), ст. 130 (ограничение привлечения к работе в выходные дни), ст.157 (оплата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни), ст. 220 (дополнительные меры по охране труда инвалидов), ст. 228 (ограничение труда женщин на ночных, сверхурочных работах, работах в выходные дни и направления их в командировку) и ст.245 (запрещение привлечения лиц моложе 18 лет к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни).

Указанные обстоятельства говорят о необходимости серьезного подхода к решению этой социальной проблемы, свидетельствующей о попрании конституционных прав и свобод граждан. Полагаем, что толкование особого смысла понятия «выходной день» должно осуществляться с учетом следующих основных прав и свобод, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан:

1) право на свободу мысли, слова и убеждений, а также право искать, получать и распространять информацию (ст.29);

2) право на свободу совести и вероисповедания (ст. 31);

3) право осуществлять свою общественную активность в форме митингов, собраний и демонстраций (ст.33);

4) право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях (ст.34);

5) право на свободу научного и технического творчества, право на пользование достижениями культуры (ст.42);

Кроме того, принцип «Выходной день в кругу семьи» связан напрямую с положениями главы XIV (Семья) Конституции Республики Узбекистан, гарантирующей особую защиту институтов брака и семьи. В частности, в ст. 63 Конституции установлено: «Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и государства». В ст. ст. 64 и 66 Конституции закреплены положения о том, что «родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия» и «совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях». Из этого следует, что воскресенье, как и другие выходные (праздничные) дни, – это как законная возможность для полной реализации гражданами своих конституционных прав и свобод.

Выводы

В связи с реализацией целого ряда программных документов политико-правового характера, сфера юридического воздействия на общественные отношения сегодня находится в постоянном движении. Однако многие правовые конструкции часто не находят последовательного применения, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на эффективности осуществляемых в стране реформ.

Одни из основных причин такого положения дел – наличие элементов социалистической правовой системы в национальном праве, проблема понимания идеологического базиса формальных основ построения системы источников права, а также недостаток междисциплинарных исследований в национальной науке, направленных на изучение современных подходов к понятиям «гражданское общество», «правовое государство», «публичное управление», «публичный интерес». Как следствие в узбекском обществе все еще отсутствует осознание подлинной сущности этих системообразующих категорий.

Нормативные положения Конституции Республики Узбекистан, гарантирующие каждому основные права и свободы в сфере культуры, образования и науки, призваны обеспечить развитие личности, общества и государства с учетом баланса частных и публичных интересов. Поощрение и развитие этих конституционных ценностей представляет собой государственную цель. Исходя из сущности и содержания современной концепции «культурной государственности» категорию «культура» следует понимать намного шире, с учетом традиционного, инновационного и плюралистического аспектов, суть которых подробно раскрыта в немецкой правовой науке.

Эти и другие вопросы, рассмотренные в статье, актуализируют необходимость проведения комплексного междисциплинарного изучения фундаментальных социальных и политико-правовых проблем развития гражданского общества и формирования правовой государственности. В рамках таких исследований следует также провести критический анализ содержания общей теории государства и права, конституционного и административного права Узбекистана.

Важно наконец-то осознать, что теоретическое осмысление сложившейся ситуации и предыдущего развития – это первый этап любых реформ и неотъемлемое условие для их качественного осуществления. Только после завершения первого этапа следует приступать ко второму этапу – к практической деятельности. Начиная реформы, мы, к сожалению, не всегда соблюдаем это условие. Хотелось бы надеяться, что актуальные задачи развития культуры, образования и науки в Узбекистане, определенные в соответствующих политико-правовых концепциях, будут реализовываться на основе глубоких теоретических разработок.